

Список использованных источников

1. Соколов Я.В. История развития бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 367 с.
2. Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 400 с.
3. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней / Я.В. Соколов. – М.: Аудит, Юнити, 1996. – 638 с.
4. Карев Д.В. Очерки истории развития бухгалтерского учета, анализа, анализа и аудита: учебное пособие / Д.В. Карев, Е.И. Платоненко. – Гродно: ЮрСаПринт, 2017. – 227 с.
5. Мальцева А.А. Управление дебиторской задолженностью на промышленных предприятиях: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.10: защищена 12.01.2008 / Мальцева Анна Андреевна; ГОУ ВПО «Орловский государственный технический университет». – Орел, 2008. – 211 с.
6. Маздоров В.А. История развития бухгалтерского учета в СССР / В.А. Маздоров. – М.: Финансы, 1975. – 312 с.
7. Клычкова Г.С. Дебиторская задолженность: сущность и определение / Г.С. Клычкова, З.З. Хамидуллин // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2016. – № 16. – С. 40-45.

УДК 336

DOI

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**БРОВАРЬ Н.А.,
аспирант,
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проанализирована и рассмотрена сущность финансовой системы России, ее структура, а также краткая характеристика исторических особенностей ее развития и функционирования. Финансовая система представляет собой совокупность финансовых институтов, необходимых для эффективного и рационального использования фондов денежных средств. Начиная со времени становления государства,

российская экономика прошла серьезный и значительный путь к достижению своего современного состояния и ее роль крайне важна для участия Российской Федерации в мировом финансовом обороте, благодаря чему возрастают перспективные направления развития страны.

Ключевые слова: финансы, финансовая система РФ, финансовые институты, звенья финансовой системы, экономика

HISTORY OF DEVELOPMENT AND THE CURRENT STATE OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION

**BROVAR N.A.,
graduate student,
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article analyzes and considers the essence of the Russian financial system, its structure, as well as a brief description of the historical features of its development and functioning. The financial system is a set of financial institutions necessary for the efficient and rational use of cash funds. Since the formation of the state, the Russian economy has gone through a serious and significant path to achieving its current state, and its role is extremely important for the participation of the Russian Federation in the global financial turnover, due to which the promising directions of the country's development are increasing.

Keywords: finance, financial system of the Russian Federation, financial institutions, links of the financial system, economy

Постановка задачи. В настоящее время финансовая система Российской Федерации является одной из наиболее проблематичных составляющих экономики. Всевозможные изменения в последнее время, влияние множественных санкций со стороны большинства развитых стран, разработка новых нормативно-правовых актов оказывают весомое влияние на состояние финансовой системы. Несовершенство в работе финансового сектора влечет высокие риски и проблемы в развитии промышленности, науки, культуры, медицины, сельского хозяйства и иных перспективных сфер деятельности на территории государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Тематика развития финансовой системы рассматривается многими исследователями все с большей инициативой. Анализ необходимости эффективной и качественной работы финансовой

системы, а также ее значимость, положительные и негативные стороны описаны в трудах российских и зарубежных ученых, в число которых входят М.А. Абрамова [1], А. Хансон [8], В.В. Петрушевская [7] и другие. Весомая часть информации публикуется на официальных источниках соответствующих структур в электронном формате, в том числе на сайтах Министерства финансов РФ, Федеральной службы государственной статистики, Центрального банка РФ.

Актуальность. Сложившаяся в РФ нестабильная экономическая ситуация вследствие трудной политической обстановки, внешнеэкономической конъюнктуры, влияния мирового кризиса и недостатков в работе промышленности влечет отрицательное влияние на финансовую систему и экономику в целом. Важно отметить, что формирование полноценной и стабильной финансовой системы является одной из самых важных задач каждой страны, так как именно благодаря качественной работе финансового сектора поддерживаются и увеличиваются темпы развития национальной экономики, что подчеркивает актуальность исследования и изучения выбранной тематики.

Цель статьи. Для полноценного понимания и восприятия ситуации необходимо изучить исторические факторы развития финансовой системы России, а также теоретические основы ее нынешнего состояния.

Изложение основного материала. Финансы, как одна из важнейших исторических категорий, возникли первоначально в условиях постоянного денежного обращения одновременно с развитием государства при расслоении общества на классы и его потребностью в ресурсах. Как результат, после первого крупного деления общества на классы появились рабовладельцы и рабы, и, соответственно, первое рабовладельческое государство. Впоследствии, с течением развития общества, произошел переход от рабовладельческой общественно-экономической формации к феодальной, что привело к созданию феодальных государств.

Сущность финансов, порядок их развития и функционирования стимулировал развитие финансовой системы, которая в современном мире представляет собой совокупность элементов финансового рынка, интеграционных образований и финансовых организаций, взаимосвязанных между собой в определенном порядке через финансовые потоки [7].

Структура финансовой системы России представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура финансовой системы РФ

В начале 1910-х гг. экономическое состояние Российской империи начало улучшаться. Показатель общего прироста промышленной продукции в период 1908-1913 гг. составил 50,8%, что превысило все предыдущие величины.

Подъем экономики положительно сказался на процессе финансового оздоровления государства: равновесие на рынке капиталов начало восстанавливаться, дефицит финансовых ресурсов начал уменьшаться, возрос объем доходов бюджета государства. Данная ситуация позволила империи погасить часть государственного долга, накопленного за долгие годы.

Помехой дальнейшему росту показателей стало наступление Первой мировой войны, процесс развития банковской системы России приостановился, появилась высокая потребность в денежных ресурсах, необходимых для финансирования военных целей. Из-за стремительного ежегодного массового выпуска билетов Государственного казначейства в 1914-1916 гг. в стране

начала активно развиваться инфляция. Россия начала увядать, будучи охваченной разрухой, голодом, массовыми митингами, стачками, демонстрациями. Инфляция ужесточалась и затягивалась и повлекла за собой перемены в денежном обращении. Закон от 27 июля 1914 г. «О некоторых мерах финансового характера ввиду обстоятельств военного времени» положил существование золотого рубля, отменив обмен кредитных билетов на золото и открыв дорогу бумажным деньгам. Незамедлительно был начат процесс искоренения золота из обращения – тезаврация золота. Со временем из обращения были изъяты серебряные монеты, а затем и медные. К концу 1916 г. русское денежное обращение было обеспечено преимущественно различными бумажными денежными знаками, монеты встречались крайне редко.

Период с конца 1917 г. до середины 1921 г. был ознаменован ликвидацией дореволюционных кредитных учреждений и принятием значимого законодательного акта Декрета ВЦИК от 14.12.1917 г. «О национализации банков», созданию которого способствовала Великая Октябрьская социалистическая революция, проведенная в интересах двух наиболее несчастных классов: рабочие и крестьяне. Власть Советского Союза планировала отобрать у господствующего класса не только землю и промышленность, но и коммерческие банки. Но в условиях военного коммунизма функционирование Декрета было приостановлено. В 1920-1930 годах перспективными источниками дохода бюджета в государстве стали поступления от общественного хозяйства и средства, привлеченные от населения. Они поступали через систему налогообложения и приобретение займов. В конце 1930-х гг. началось проведение политики централизованного управления и планирования народного хозяйства [3].

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) серьезных перемен в финансовой системе государства не произошло. В 1970-х гг. общее состояние финансового хозяйства ухудшилось, что значительно сказалось на развитии бюджета. Материальные затраты народного хозяйства росли быстрее, чем национальный доход [1].

Решающий удар по советской экономике нанесла реформа перестройки 1987 г. Закон «О государственном предприятии (объединении)» предоставил предприятиям самостоятельность, что

впоследствии привело к внедрению полного хозрасчета и самофинансирования. Однако ситуация в народном хозяйстве продолжала ухудшаться.

В 1990-1991 гг. был создан ряд программ экономических реформ, в которых были учтены интересы номенклатуры и Запада. К таким программам относятся «500 дней», «Программа стабилизации экономики и перехода к рыночным отношениям в РСФСР», «Предельно радикальная экономическая реформа».

19.12.1991 г. Правительством РСФСР было принято Постановление «О мерах по либерализации цен» и в начале 1992 г. началось проведение данной радикальной экономической реформы. Рынок резко начал наполняться потребительскими товарами, но монетарная политика эмиссии денег привела к снижению реальных заработных плат и пенсий, банковские вклады и накопления обесценивались, началась гиперинфляция и, как следствие, уровень жизни населения резко упал [8].

Гиперинфляция повлекла деформацию финансовой, бюджетной и денежно-кредитной систем. Снижение темпов инфляции началось ближе к середине 1993 г. с проведением денежной реформы, однако данный процесс привел к серьезным осложнениям с соседствующими странами, так как их валюты были привязаны к рублю. Итогом после проведения реформы стал отказ от рубля и становление национальных валют в странах СНГ.

В 1995 г. началась приватизация самых крупных государственных предприятий путем проведения залоговых аукционов.

Переход от плановой экономики к рыночной обозначил тенденцию к экономическому подъему в 1998-1999 гг. Девальвация 1998 г. привела к снижению конкурентоспособности импорта, благодаря чему спрос на отечественные товары увеличился.

В современности финансовая система Российской Федерации представлена в институциональной форме, то есть данная инфраструктура позволяет функционирующим в стране финансовым институтам осуществлять различные финансовые операции и одновременно выполнять поставленные перед ними задачи при помощи набора инструментов, созданного ими как субъектами или объектами управления.

В 2000-е гг. на территории РФ проведены следующие социально-экономические реформы: налоговая, земельная,

пенсионная (2002), банковская (2001-2004 гг.), монетизация льгот (2005), реформы трудовых отношений, электроэнергетики и железнодорожного транспорта. Отмечался рост ВВП с 2000 г. по 2008 г. в среднем на 7%. Однако в связи с развившимся мировым экономическим кризисом в 2009 г. спад ВВП составил 7,9%. В 2010-2011 гг. благодаря инвестиционному росту ВВП вырос на 8,8%, но при этом вплоть к 2013 г. динамика финансовых показателей была отрицательной. В конце 2013 г. общий дефицит консолидированного бюджета составил 642 млрд руб. [3]

В 2014 г. из-за множественных санкций со стороны развитых стран в России началась новая волна финансового кризиса, сопровождающаяся оттоком иностранного капитала с финансового рынка РФ, что отрицательно сказалось на качестве его работы, ситуация в банковском секторе также ухудшилась из-за нестабильности взаимодействия с межбанковскими системами, ликвидность, платежеспособность и рентабельность большинства предприятий снизилась, увеличился рост инфляции, у ряда производственных отраслей заметно ухудшилось положение, сократились доходы населения.

В 2019-2020 гг. мировая и российская экономика столкнулась с новым кризисом, произошедшем на базе развития пандемии коронавируса. В качестве мер по борьбе с последствиями распространения болезни властями было принято решение об ограничении и сокращении контактов и перемещений между гражданами внутри страны и за ее пределами. Для этого были усилены карантинные меры, закрыты предприятия и границы. Наибольшее ужесточение мер пришлось на 2 квартал 2020 года, вследствие чего экономическая активность сократилась, и начала незначительно повышаться в 3 квартале. Как результат ВВП сократился на 3,1%, при этом экономический спад оказался меньшим, чем ожидалось, и не столь масштабным, чем в ряде других государств, так как многие сегменты финансового рынка, наоборот, продемонстрировали высокий рост показателей – в связи с увеличением цен на активы и объемом предложений на финансовые инструменты, в том числе кредиты. Сам финансовый сектор в 2020 г. вырос на 7,9%, что замедлило темпы снижения российского ВВП.

Денежно-кредитная политика была смягчена, центральные банки и правительства всех стран старались всячески

стимулировать работу финансового сектора, что способствовало скорому выходу из фазы сильной нестабильности. Ключевая ставка ЦБ за год была снижена на 200 б.п., до 4,25%. Но при этом из-за низких процентных ставок был снижен и процентный доход банков. Как одна из положительных черт данной ситуации – стимуляция формирования небанковских направлений деятельности и возможности поиска непроцентных доходов, однако сокращение процентной маржи заставляет банки использовать плавающую ставку при кредитовании юридических и физических лиц. Это сказывается скачком процентного риска у заемщиков и открывает перед ними возможность поиска потенциально более доходных инструментов для вложения своих средств, однако это же повышает уровень рыночного риска. Ограничения к перемещению и вынужденная самоизоляция населения положили начало ускоренному развитию работы удаленных систем и дистанционных платформ, что также увеличивает угрозу кибератак и мошенничество в IT-сфере [2].

В первом полугодии 2021 г. отмечался активный положительный рост финансово-экономических показателей Российской Федерации, но уже во втором полугодии динамика пошла на спад. Но при этом на фоне того, что в течение 2020 г. у населения было накоплено достаточно много сбережений, увеличился рост потребительского спроса и инвестиционной активности. Стремительное увеличение кредитования, повышение цен на сырьевые товары, при этом низкий уровень туризма за пределами территории России способствовали профициту текущего счета операций, который достиг многолетнего максимума в размере 82 млрд долл. США за период с января по сентябрь.

С наступлением новой волны эпидемии COVID-19 осенью 2021 г. темпы восстановления экономики значительно замедлились. В связи с высоким потребительским спросом на товары и, соответственно, ростом цен и проблем с поставками, инфляция превысила плановые показатели. Таким образом, Центральный банк РФ начал принимать соответствующие меры, направленные на поддержание экономики путем ужесточения денежно-кредитной политики. Ключевая ставка с марта повышалась шесть раз и к концу октября, увеличившись на 325 б.п., составила 7,5%, что дало возможность поддерживать реальные рыночные процентные ставки

на низком уровне и перейти от стимулирующей ДКП к нейтральной.

ВВП РФ за 2021 г. оказался, по данным Росстата, выше прогнозируемого, его объем по первым оценкам равняется 130 трлн 795,3 млрд руб. Индекс-дефлятор ВВП за 2021 г. по отношению к ценам 2020 г. составил 116,4%.

На рис. 2 представлены отрасли экономики с наибольшим ростом добавленной стоимости в 2021 г. сравнительно с предыдущим годом.

Рис. 2. Отрасли, показавшие наибольший рост добавленной стоимости в 2021 г. по сравнению с 2020 г.

По итогам 2021 г. доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП составила 67,9%, снизившись на 3,3% по сравнению с 2020 г., в том числе на расходы домохозяйств приходится 49,7%, что ниже на 1% с предыдущим показателем, а доля расходов государственного управления составила 17,8%, уменьшившись на 2,3% [5].

На рис. 3 представлены некоторые финансово-экономические показатели по состоянию на 2021 г., в сравнении с предыдущим периодом. Относительное изменение валового накопления характеризуется снижением показателя в 2021 г. с 1,1% до 22,5%, валовое накопление основного капитала снизилось до 20,0% с 21,6%, также произошло изменение запасов материальных оборотных средств до 2,5% сравнительно с 2,0% в 2020 г. Увеличилась доля чистого экспорта в 2021 г. до 9,6% с 5,2% в предыдущем периоде, что является положительным фактором.

Рис. 3. Экономические показатели РФ в 2021 г. по сравнению с 2020 г.

Все это позволило сформировать бюджет на следующий 2022 год с профицитом. На период 2022-2024 гг. Банком России были разработаны основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.

Согласно прогнозной информации, предполагалось, что российская экономика будет продолжать свой активный рост, стабилизируются показатели роста ВВП в среднем на 2-3%, инфляция сократится до 4-4,5%, ключевая ставка банка в 2022 г. составит в среднем 7,3-8,3%. В табл. 1 представлены прогнозные данные Банка России [6].

Однако, учитывая скорую переменчивость экономической и геополитической ситуации в стране в 2022 г., прогнозировать базовые сценарии развития финансовой системы является достаточно затруднительным процессом.

В связи с признанием Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, на страну были наложены жесткие санкции. По начальным оценкам рисков Центральным банком России в связи с проведением спецоперации на территории Украины санкции приведут к падению уровня валового внутреннего продукта на 10%, резкому росту безработицы

на 12%, повышению ключевой ставки банка до 20-30%, а также падению курса валют на 150-200 руб.

Таблица 1

Прирост показателей с 2020-2024 гг. (в % к предыдущему),
согласно прогнозу Банка РФ

	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024
Инфляция в год	4,9	7,4–7,9	4,0–4,5	4,0	4,0
ВВП	-3,0	4,0–4,5	2,0–3,0	2,0–3,0	2,0–3,0
Ключевая ставка, % годовых, в среднем за год	5,1	5,7–5,8	7,3–8,3	5,5–6,5	5,0–6,0
Требования банковской системы к экономике в рублях и иностранной валюте, в том числе:	10,9	11–15	9–13	7–11	7–11
к организациям	10,2	8–12	7–11	6–10	7–11
к населению, в том числе:	12,9	21–25	14–18	10–14	7–11
ипотечные жилищные кредиты	21,6	23–27	15–19	14–18	12–16

При этом многие финансисты считают, что макроэкономическая ситуация не будет подвержена серьезным изменениям, в связи с ростом инфляции на международном уровне (в США на 7,5%, в ЕС на 5%), что ограничивает возможности экономически развитых стран на ввод эмбарго в отношении экспорта со стороны РФ.

При этом одним из самых серьезных решений оказалось введение санкций на золотовалютные резервы Банка России, что привело к их заморозке и незамедлительной девальвации рубля. Как результат появилась необходимость в контроле за движением капитала: на резидентов был наложен запрет об открытии счетов и переводе средств за рубеж, далее было запрещено вывозить наличную валюту в размере более 10 000 долл. США, переводы нерезидентов ограничились размером в 5 000 долл. США [4].

В сложившейся обстановке эксперты видят несколько сценариев дальнейшего развития экономики. Первый из них наиболее катастрофический, который может произойти в результате не достижения компромисса от переговоров и эскалации ситуации. Данный сценарий чреват внедрением полного пакета санкций и столкновения со странами третьего мира, открывающего путь к началу третьей мировой войны.

Второй сценарий подразумевает движение на примере Ирана в 2015 г., где не будет полной эскалации конфликта, но при этом

Россия будет максимально изолирована от взаимодействия с множеством других стран.

Наиболее оптимистичным вариантом развития событий является возможность урегулирования ситуации при помощи достижения компромисса на переговорной основе. Это не подразумевает возврата к прежним показателям и взаимоотношениям, но предполагает снятие хотя бы части санкций.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Каждое государство для своего активного функционирования и дальнейшего перспективного развития должно обеспечивать полноценное формирование финансовой системы. История становления финансовой системы имеет свои особенности и установки, позволяющие наладить процесс мобилизации и использования финансовых ресурсов в экономике государства. Современная система Российской Федерации, ее структура, сформирована на основании стандартов и опыта зарубежных стран, она приобрела черты, соответствующие рыночным отношениям в экономике. Но вместе с этим России присущи и свои характерные особенности, отражающие ее политические и экономические установки, традиции и приоритетные направления.

В течение последнего времени экономика РФ столкнулась с большим количеством трудностей, возникших на основании развития новой эпидемиологической ситуации – пандемии COVID-19. В конце февраля 2022 года обстановка усугубилась решением Правительства РФ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, способствующим началу проведения спецоперации на территории Украины, что не было принято большинством европейских стран и США и сказалось на экономике России введением жестких санкций. По мнению экспертов в области экономики, выделено несколько сценариев развития событий. Не ожидается и гиперинфляции, предположительно она остановится на уровне 30%, однако очевиден спад экономических показателей и снижение уровня жизни населения.

Список использованных источников

1. Абрамова М.А. Денежно-кредитная и финансовая системы / М.А. Абрамова. – М.: КноРус, 2018. – 679 с.

2. Денежно-кредитная политика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cbr.ru/dkp/>

3. История финансовой системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/ministry/museum/historylib-finance/fin_history/

4. Новый мир: как теперь выглядит финансовая система России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.forbes.ru/>

5. Объем ВВП в текущих ценах в III квартале 2021 года (первая оценка) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/>

6. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2022_2024/

7. Петрушевская В.В. Проблематика и особенности развития глобальной финансовой системы / В.В. Петрушевская // Менеджер. – 2016. – № 3(77). – С. 80-86.

8. Хансон А. Глобализация и национальные финансовые системы: монография / А. Хансон. – М.: Весь Мир, 2016. – 957 с.

УДК 657.6

DOI

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ВЕРИГА А.В.,

д-р экон. наук, профессор,

профессор кафедры учёта и аудита

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

Проанализированы и сопоставлены в разрезе различных учётных систем категории «финансовая отчётность» и «бухгалтерская отчётность»; аргументирована необходимость сближения учётных систем; раскрыто значение бухгалтерской (финансовой) отчётности как информационной базы для анализа и оценки эффективности региональной экономической политики.